

VATANPARVARLIK VA FAOL FUQAROLIK: YOSHLARNING JAMIYAT RIVOJIGA DADIL HISSASI

Rahimova Odina To'xtanazar qizi

Nizomiy nomidagi O'zMPU Pedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi

Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li

Ilmiy rahbar: Nizomiy nomidagi O'zMPU Pedagogika kafedrası dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18136719>

Annotatsiya. Bugungi shiddatli globallashuv sharoitida yoshlarning Vatan taqdiriga daxldorlik hissi – vatanparvarlik va faol fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish har qachongidan ham dolzarb. Ushbu maqolada yoshlarning jamiyat hayotida ko'ngillilik, innovatsiya va ijtimoiy tashabbuslar orqali samarali ishtirok etish yo'llari, ularni qo'llab-quvvatlovchi omillar hamda kelajak bunyodkori sifatida mamlakat taraqqiyotiga qo'shadigan beqiyos hissalarini atroflicha yoritiladi. Maqola yosh avlodni o'zining shaxsiy kamoloti bilan birga, Vatan ravnaqi uchun mas'uliyatli fuqaro bo'lishga undaydi.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, faol fuqaro, kongillilik (valantiyorlik), ta'lim tizimi, milliy g'urur, mas'uliyat, islohot, taraqqiyot.

Аннотация: В условиях стремительной глобализации формирование у молодежи чувства причастности к судьбе Родины – патриотизма и активной гражданской ответственности – становится как никогда актуальным. В данной статье всесторонне рассматриваются эффективные пути участия молодежи в жизни общества посредством волонтерства, инноваций и социальных инициатив, факторы, способствующие их вовлечению, а также их бесценный вклад в развитие страны как строителей будущего. Статья призвана мотивировать молодое поколение к личностному росту и становлению ответственными гражданами для процветания их отчизны.

Ключевые слова: Патриотизм, активный гражданин, волонтерство, система образования, национальная гордость, ответственность, реформа, развитие

Annotation: In today's rapidly globalizing world, fostering youth's sense of belonging to the nation's destiny patriotism and active civic responsibility is more critical than ever. This article comprehensively explores effective ways for young people to participate in society through volunteering, innovation, and social initiatives, the factors supporting their engagement, and their invaluable contributions to national development as builders of the future. The paper aims to motivate the younger generation to become responsible citizens for the prosperity of their homeland, alongside their personal growth.

Keywords: Patriotism, active citizen, volunteerism, education system, national pride, responsibility, reform, development.

Har bir millatning kelajagi uning yoshlariga bog'liq. Yoshlar nafaqat bugungi kunning, balki ertangi kunning ham asosiy bunyodkorlari, jamiyatning harakatlantiruvchi kuchi. Bugungi globalizm va axborot asrida yoshlarning vatanparvarlik ruhi va fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish, ularni jamiyat hayotida faol ishtirok etishga undash har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu ikki tushuncha – vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyati – o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, yoshlarning nafaqat o'z shaxsiy hayotida, balki mamlakat taraqqiyotida ham muhim rol o'ynashini ta'minlaydi. Bugungi kunda global va milliy jarayonlarning o'zaro ta'siri kuchaygan, dunyoqarash va g'oya xilma-xilligi ortgan bir davrda yoshlar tarbiyasi masalalari muhim o'rin egallamoqda. Ayniqsa, yosh avlodning g'oyaviy-

vatanparvarlik ruhida shakllanishi, o'z yurtiga sadoqat va milliy g'ururni uyg'otish kabi qadriyatlarni yoshlarga yetkazish dolzarb ahamiyatga ega.

“Vatan ostonadan boshlanadi” degan chuqur ma'noli ibora mavjud. Bundan Vatan tuyg'usini oiladan shakllanishi kelib chiqadi. Haqiqatan, vatanparvarlik tushunchasining negizi bolaning kindik qoni to'kilgan yerdan boshlanadi. Shunday ekan, Vatan tuyg'usini tarbiyalashni oiladan boshlashimiz zarur. Barkamol avlodni shakllantirishda oilaning o'rni bo'lak, chunki, inson avvalo oila bag'rida unib-o'sadi va shaxs sifatida shakllanadi. Buyuk jadidchi, mutafakkir Abdurauf Fitrat o'zining “Oila” asarida: “Millat taqdiri mana shu millat vakillari yashagan oilaning holatiga bog'liqdir.... Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va tartibli bo'ladi” deb yozgan. Vatanparvarlikni faqatgina bayramlarda balandparvoz gaplar aytish yoki bayroqni baland ko'tarish bilangina cheklash noto'g'ri. Haqiqiy vatanparvarlik – bu Vatanga bo'lgan chuqur sevgi, uning tarixi, madaniyati va qadriyatlarini hurmat qilish, shu bilan birga uning bugungi va kelgusi rivojlanishi uchun amaliy harakatlar qilishdir. Bu shunchaki og'zaki e'lon emas, balki shaxsning kundalik hayotidagi barcha qarorlari va harakatlarida namoyon bo'ladigan ongli tanlovdir. Yoshlar o'z vatanini sevishlari bilan birga, uning muammolariga befarq bo'lmasliklari, uning nomini dunyoga yoyishga intilishlari kerak. Bu ilm olish, kasb egallash, sportda g'alaba qozonish, san'atda yangilik yaratish kabi turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin. “Yoshlarni g'oyaviy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda huquqiy asoslar ham muhimdir. Davlatning qonunchilik tizimida vatanparvarlik va g'oyaviy tarbiyani qo'llab-quvvatlovchi qonun va qarorlar mavjud. Yoshlar huquq va majburiyatlarini bilishlari orqali o'z Vatanlariga xizmat qilish va ijtimoiy mas'uliyatni his qilishga undaladi. Yoshlarni g'oyaviy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va milliy manfaatlarini anglash muhim ahamiyatga ega. Mamlakatning iqtisodiy imkoniyatlari va bunyodkorlik ishlari yoshlar orasida milliy g'urur va yurtparvarlik tuyg'ularini shakllantiradi. Shu boisdan, milliy taraqqiyot jarayonida yoshlar faol ishtirok etishi uchun ularni rag'batlantirish muhim sanaladi”.¹

Fuqarolik mas'uliyati esa shaxsning jamiyat a'zosi sifatidagi huquq va burchlarini anglash, qonunlarga rioya qilish, ijtimoiy normalarga amal qilish va umumiy farovonlikka hissa qo'shish demakdir. Bu shunchaki “yaxshi fuqaro” bo'lish emas, balki jamiyat hayotida faol ishtirok etish, o'z fikrini bildirish, muammolarni hal qilishda yechimlarni taklif qilish va hatto jamoatchilik nazoratini amalga oshirishni ham o'z ichiga oladi. Ayniqsa, yoshlar orasida saylovlarda faol ishtirok etish, korrupsiyaga qarshi kurashish, atrof-muhitni asrash kabi mas'uliyatni shakllantirish juda muhimdir. Chunki ular jamiyatning kelajak egalari sifatida bu tizimning samarali ishlashiga bevosita ta'sir ko'rsatadilar. Bugun Uchinchi Renessansning poydevorini yaratmoqchi ekanmiz. Uyg'onish har birimizga mas'uliyat yuklaydi, chunki islohot va taraqqiyotlar o'z o'zidan bo'lmaydi. “O'zbekistonning yangi Uyg'onish davrini yaratishga kirishgan ekanmiz, har bir yurtdoshimizning qalbi va ongida ana shunday ma'naviyat shu'lasini porlashi va u biz yoshlarni ezgu ishlarga undab, yuksak mas'uliyat tuyg'usi bilan yashashga da'vat etib turishi zarur”.² Yangi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi o'zining xalqchiligi, jamiyat va inson

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2022 yil 11 maydagi “Xalq ta'limini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” PQ-241- son Qaror

² Ochilova B., Saitqosimov A., Nazarqosimov S. Fuqarolik jamiyati sotsial mexanizmi va asoslari. O'quv qo'llanma. Toshkent, “Tafakkur” nashriyoti, 2021 yil, 296-297 betlar.

ma'nfaatlarini o'zida jamlagani bilan bugunda va kelajagdagi mamlakatimiz taraqqiyotining garovi hisoblanadi. Yoshlarning jamiyatdagi faol ishtiroki yo'llariga quyidagilarni misol keltirsak bo'ladi: ko'ngillilik, ijtimoiy loyihalar va tashabbuslar, innovatsiya va tadbirkorlik, media va axborot makonida faollik, mahalliy o'zini o'zi boshqarishda ishtiroki, ta'lim tizimi va shunga o'xshash bir qancha loyihalarda ko'rishimiz mumkin. Ko'ngillilik (Volunteering) ni olib qaraydigan bo'lsak, yoshlar atrof-muhitni tozalash aksiyalarida, qariyalar va nogironlarga yordam berishda, bolalar uylariga tashrif buyurishda, madaniy tadbirlarni tashkillashtirishda faol ishtirok etishlari mumkin. Bu ularning jamiyatga foyda keltirish hissini kuchaytiradi va ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu bilan birga ta'lim tizimiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, maktab va oliy ta'lim muassasalarida fuqarolik ta'limi, vatanparvarlik g'oyalari singdirish, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish juda muhim omillardandir.

Xulosa o'rnida shuni aytish zarurki, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, faol fuqaro sifatida jamiyatga qo'shish bugungi kunda jamiyatning barqarorligi, milliy qadriyatlarning saqlanishi va rivojlanishi, shuningdek, mustaqil davlatning qudratini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi. Bu jarayon nazariy va metodologik asoslarga tayangan holda olib borilishi zarur, chunki faqat puxta o'ylangan tarbiya usullari orqali yoshlar ongida milliy g'urur, vatanparvarlik va mas'uliyat tuyg'ulari shakllantirilishi mumkin. Mazkur tarbiya jarayonida tarixiy, g'oyaviy, psixologik-pedagogik, madaniy-falsafiy, huquqiy va ijtimoiy-iqtisodiy asoslar bir-birini to'ldirib, yoshlarni har tomonlama rivojlantiradi va ular orasida Vatanga sadoqat, milliy iftixor, va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu asoslar orqali tarbiyalangan yoshlar jamiyatda faol ishtirok etishga, mamlakat manfaatlarini himoya qilishga va milliy taraqqiyotga hissa qo'shishga tayyor bo'ladi. Shunday qilib, yoshlarni vatanparvar va faol fuqaro qilib tarbiyalash orqali yurtimizni yanada ravnaq toptirish, o'z tarixini va madaniyatini qadrlaydigan, vatanga sodiq va jonkuyar avlodni tarbiyalashga erishiladi. Bu esa mamlakatimiz kelajagi uchun ishonchli poydevor yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Najimitdinov M. K. "Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash". Международный научный журнал «Научный импульс» № 21 (100), часть 2
2. Juraev B.X. "Vatanparvarlik" O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnal. 13-son. 2022.
3. Numonova D.U. O'zbekiston zamonaviy ma'naviy-madaniy taraqqiyotida ayollar mas'uliyatini oshirishning ijtimoiy-falsafiy tahlili. 09.00.04-Ijtimoiy falsafa. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) Dissertatsiyasi. Samarqand 2020. 14 bet.
4. Shuhrat, T. (2022). Duties and civil responsibility-as a social and philosophical concept.